

Вторая, ротационная форма движения частиц эфира как дополнение к теории эфиродинамики В. Ацюковского. Описание эксперимента по прямому измерению скорости света "С" и описание экспериментов по эфиродинамическому моделированию структуры протона, электрического, магнитного и гравитационного полей

Попов Андрей Владимирович

В статье рассматриваются три поправки к теории эфиродинамики В. Ацюковского: вторая, ротационная форма движения частиц эфира, структура силовых линий магнитного и электрического поля, и эксперименты для проверки положений теории.

Ключевые слова: ИБИС, скорость света, силовые линии, эфиродинамика.

Теория эфиродинамики Владимира Ацюковского объясняет большое количество экспериментальных фактов на основе небольшого количества физических моделей. Парадокс истории: эфиродинамика Ацюковского привлекает к себе внимание учёных по той же самой причине!, из-за которой сам Альберт Эйнштейн отказался от эфира в его Специальной Теории Относительности -СТО!

Рис 1. В. А. Ацюковский рассказывает о структуре протона.

Сам А. Эйнштейн, писал в работе "Принцип относительности и его следствия" о причине его отказа от эфира: "Итак, свет частично увлекается движущейся жидкостью. Этот эксперимент отвергает гипотезу полного увлечения эфира. Следовательно, остаются две возможности:

1. **Эфир** полностью неподвижен, то есть он не принимает абсолютно никакого участия в движении материи.

2. **Эфир** увлекается движущейся материей, но он движется со скоростью, отличной от скорости движения материи. Развитие второй гипотезы требует введения каких-либо предположений относительно связи между эфиром и движущейся материей. Первая же возможность - **очень проста**, и для её развития на основе теории Максвелла не требуется никакой дополнительной гипотезы, могущей **осложнить основы теории**". [1, с. 140]

Рис. 2 А. Эйнштейн

Теория эфиродинамики Владимира Ацюковского развивает ту самую вторую гипотезу о свойствах эфира!, от которой отказался Альберт Эйнштейн. При этом эфиродинамика успешно решает задачу объединения всех 4-х основных сил природы: электромагнитного и гравитационного поля, сильного и слабого ядерных взаимодействий, тогда как сторонники альтернативных теорий не могут решить эту задачу до сих пор.

Но и в теории эфиродинамики остались "белые пятна", которые нуждаются в дальнейшем уточнении и доработке. Сам Ацюковский писал о нерешённых проблемах теории эфиродинамики так: "Многие задачи вихревого движения сред, и в особенности, газов не решены до сих пор. К ним следует отнести, в первую очередь, проблему образования, структур и энергетики газовых вихрей. Далеко не в удовлетворительном состоянии находится теория пограничного слоя, хотя здесь многое сделано." [2, с. 130]. "Следует с сожалением констатировать, что механизм участия тепловой энергии хаотического движения молекул газа в поступательном движении потоков вихря рассмотрен в газовой динамике совершенно недостаточно." [2 с.145]. В данной статье анализируется и проверяется важнейший постулат теории эфиродинамики В. Ацюковского: "4.3. Формы движения эфира. **Элемент эфира – амер – обладает**

единственной формой движения – равномерным поступательным движением в пространстве. [2, с. 116]

В. Ацюковский далее пишет о свойствах движения амеров: "Взаимодействие амеров друг с другом осуществляется единственным способом – путём упругого соударения и, тем самым, обменом количества движения (импульсами). Это соударение с большой степенью приближения можно считать абсолютно упругим, т. е. происходящим без потерь количества движения. Совокупность амеров – элементарный объем эфира – обладает тремя формами движения: диффузионной, поступательной и вращательной." [2, с. 116]

Сравним давление эфира в вакууме $P_{э1}$, рассчитанное эфиродинамическими методами, с давлением эфира в вакууме $P_{э2}$, рассчитанным методами Молекулярно-Кинетической Теории - МКТ.

Сам автор В. Ацюковский пишет: "С учетом существенного различия в диаметре амера и длине его свободного пробега эфир, как газ по своим свойствам должен приближаться к классическому идеальному газу, по крайней мере, в пространстве, свободном от вещества, образованного уплотненными эфирными вихрями. Можно полагать, что для этого газа достаточно близкой является статистика Больцмана для координат и импульсов амера, а распределение скоростей, видимо, близко описывается распределением Максвелла, хотя наличие вязкости всё же говорит и о некоторых отличиях в распределении параметров эфира от указанных. Все произведённые вычисления и полученные значения являются ориентировочными (табл. 4.2). Параметры эфира как в околоземном пространстве, так и в других областях Вселенной следует уточнять и перепроверять." [2, с. 116]

Давление эфира в вакууме $P_{э1}$, по расчётам Ацюковского, составляет:

$$P_{э1} = P_{\mu} \cdot \lambda_a / d_a = (8 \cdot 10^5) \cdot (7,4 \cdot 10^{-15}) / (4,6 \cdot 10^{-45}) = 1,3 \cdot 10^{36} \text{ Н/м}^2 \text{ [2, с. 111]}$$

Это же давление эфира, при расчёте по формуле Молекулярно-Кинетической Теории:

$$P_{э2} = 1/3 \cdot N \cdot (1/2 \cdot m \cdot v^2), \text{ будет равно:}$$

$$P_{э2} = 1/3 \cdot (5,8 \cdot 10^{102}) \cdot (1/2 \cdot 1,5 \cdot 10^{-14} \cdot (5,4 \cdot 10^{23})^2) = 4,3 \cdot 10^{35}$$

и это значение $P_{э2} = 4,3 \cdot 10^{35}$ не равно $P_{э1} = 1,3 \cdot 10^{36}$ Н/м².

Это неплохое совпадение двух результатов. Но отношение длины свободного пробега λ_a амера в вакууме / d_a , его диаметру нуждается в дальнейшем уточнении.

При установившемся процессе вращательного движения амеров в протоне, внешнее давление эфира в пространстве должно уравновешиваться внутренним давлением изнутри протона на его границу. Сравним давление эфира внутри протона, на его границе, с давлением свободного эфира снаружи протона. Если считать, что верен постулат эфиродинамики из раздела 4.3: "**Элемент эфира – амер – обладает единственной формой движения – равномерным поступательным движением в пространстве.**" [2, с. 116], тогда применимы модели и формулы Молекулярной Кинетической Теории газов, и тогда мы можем использовать формулу МКТ зависимости

давления газа P от концентрации частиц N , и от кинетической энергии каждой частицы: $P = 1/3 \cdot N \cdot (m \cdot v^2)$

Рассчитаем отношение внешнего давления эфира в пространстве P_{ext} / к внутреннему давлению P_{int} эфира внутри протона на его границе: Количество амеров / в единице объема пространства: $N_{ext} = 5,8 \cdot 10^{102} / \text{м}^3$ [2, с. 115]

Количество амеров / в единице объема протона составляет:

$$N_{int} = 1,8 \cdot 10^{131} / \text{м}^3 \text{ [2, с. 196]}$$

Средняя скорость движения амера в пространстве: $V_{ext} = 5,4 \cdot 10^{23}$ м/с [2, с. 115]

Средняя скорость движения амера в протоне: $V_{int} = 1,6 \cdot 10^{21}$ м/с [2, с. 196]

Тогда отношение внешнего давления эфира P_{ext} / к внутреннему давлению эфира P_{int} внутри протона на его границе получается равным:

$$\begin{aligned} P_{ext}/P_{int} &= \{N_{ext} \cdot (m \cdot V_{ext}^2)\} / \{N_{int} \cdot (m \cdot V_{int}^2)\} \\ P_{ext}/P_{int} &= \{(5,8 \cdot 10^{102}) \cdot (5,4 \cdot 10^{23})^2\} / \{(1,8 \cdot 10^{131}) \cdot (1,6 \cdot 10^{21})^2\} \\ P_{ext}/P_{int} &= 3,7 \cdot 10^{-23} \end{aligned}$$

То есть - по расчётам Молекулярно - Кинетической Теории - протон должен просто взорваться! из-за превышения внутреннего давления эфира протона над внешним давлением эфира! Чтобы найти причину этого расхождения в расчётах, проведём качественное моделирование поведения амеров. Давайте мы проследим за движением отдельно взятого амера. Немного юмора в статье в духе экспериментатора Роберта Вуда: движение каждого амера можно рассматривать персонально - как на рис. 3. Если даже амер двигается по границе протона строго по касательной, то, продолжая движение, амер начнёт отходить от границы протона и удаляться в пространство.

Рис. 3 Моделирование движения частицы эфира - амера в пространстве.

Центростремительные силы со стороны протона не действуют на пограничные амеры - ни электромагнитные силы, ни ядерные. Внешние амеры из окружающего пространства имеют среднюю скорость движения амера в 330 раз больше, чем амеры протона. Внешний амер при прямом соударении с амером протона передаёт ему почти половину импульса, и увеличивает его скорость - что оказывает дестабилизирующее воздействие на протон. Особенно заметно дестабилизирующее воздействие внешних амеров на амеры протона - при косых ударах внешних амеров по краю протона - см. рис. 4.

Рис. 4 Косой удар внешнего амера по граничному амеру протона.

Чтобы удары внешних и внутренних амеров не вели к быстрому разрушению протона, должен быть какой-то физический эффект, который заставляет амеры протона менять направление движения и двигаться по кривой траектории. Эту роль может выполнять **эффект Магнуса**. Но чтобы эффект Магнуса имел место в эфиродинамике, тогда надо отказаться от постулата Ацюковского из раздела 4.3: "**Элемент эфира - амер - обладает единственной формой движения - равномерным поступательным движением в пространстве.**" [2, с. 116]

Мы должны допустить возможность, что амеры могут иметь спин! - вращательное, ротационное движение вокруг своей оси. Докажем это утверждение. Из работы Ацюковского следует: "Диаметр амера определится из простого соотношения:

$$da = \lambda a / k \lambda = (7,4 \cdot 10^{-15}) / (1,6 \cdot 10^{-30}) = 4,6 \cdot 10^{-45} \text{ м.} \quad (4.30)$$

Объем амера составляет: $V_a = \pi \cdot da^3 / 6 = 5,1 \cdot 10^{-134} \text{ м}^3$ (4.32)"

Масса амера равна: $m_a = 1,5 \cdot 10^{-114} \text{ кг.}$ [1, с.115]

Если тело имеет массу и объем, то почему оно не может иметь момент вращения? Где есть гарантия? - что амеры всегда сталкиваются только при прямых ударах, когда вектор скорости центра масс первого амера всегда будет направлен точно в центр масс второго амера?

Рис. 5 Непрямое, косое столкновение двух амеров.

Если же два тела, имеющие массу и объем, сталкиваются при косом ударе - тогда неизбежно появляется крутящий момент, и часть энергии поступательного движения двух тел может перейти в энергию их вращательного движения.

Для подтверждения этого тезиса можно провести один простой эксперимент с 2-мя бильярдными шарами: давайте мы положим 2 шара на бильярдный стол. Пусть эти шары моделируют столкновение двух амеров. Если мы произведем удар первым бильярдным шаром по второму шару - по касательной траектории - как на рис. 5, тогда мы проверяем: появится

вращательное движение у бильярдных шаров / или не появится? **Вывод: Амеры, имеющие массу и объем, могут иметь не только равномерное прямолинейное движение, но также вращательное, ротационное движение вокруг своей оси - спин.**

И возникает вопрос: если теория эфиродинамики описывает 4 основные силы природы: -электромагнетизм, гравитацию, ядерные взаимодействия, то тогда какая сила удерживает материю в объеме тела амера? Это сейчас - неизвестно! Отсюда появляется гипотеза, что существует неизвестная, пятая сила природы!, которая удерживает материю внутри объема амера.

Рис 6. И. Ньютон

Закон инерции Ньютона рассматривает только поступательное движение тела: "Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока оно не принуждается приложенными силами изменить это состояние." [3]. В этих условиях скорость тела постоянна и по величине, и по направлению. При равномерном вращательном движении вектор скорости является постоянным только по величине; но направление вектора скорости меняется при постоянном нормальном и нулевом тангенциальном ускорении. Давайте мы промоделируем ситуацию с поворотом вектора движения двух тел - на примере соударения двух бильярдных шаров. Пусть шар А катится по бильярдному столу с постоянной скоростью V_{a1} вдоль оси OY. Чтобы наш шар А поменял направление скорости V_{a1} , не меняя при этом её величину, он должен получить часть импульса от шара В. Вектор скорости шара А - V_a должен получить компонент скорости вдоль оси OX, так что старая скорость V_{a1} остаётся равной по величине новой скорости, по условию: $|V_{a2}| = \sqrt{(V_{ay2}^2 + V_{ax2}^2)} = |V_{a1}|$. Для этого шар А должен столкнуться с шаром В и обменяться с ним импульсами! Это будет уже - взаимодействие двух тел и обмен импульсами! Поэтому случай инерции равномерного вращательного движения (где есть взаимодействие частей тела) должен рассматриваться отдельно от случая инерции равномерного поступательного движения, где вообще нет никаких сил и взаимодействий.

Современная физика в современной формулировке **Закона Инерции** вообще не упоминает существование вращательного движения: "Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными,

относительно которых материальные точки, когда на них не действуют никакие силы (или действуют силы взаимно уравновешенные), находятся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения." [3]. Учитывая роль вращательного движения в природе и в инженерных расчётах, появляется предложение - дополнить формулировку закона инерции Ньютона отдельным упоминанием закона инерции для вращательного движения тела, о сохранении момента вращения и сохранении энергии при ротационном, вращательном движении тела. Это будет полезно для улучшения преподавания физики в школах и в университетах.

Описание эксперимента по прямому измерению скорости света.

Основная постоянная физики - скорость света C - была измерена в 1973 году: $C = 299\,792\,458$ с точностью $\pm 1,2$ м/с [4].

Расстояние, которое свет проходит за долю секунды $= (1 \text{ с} / 299792458)$, было принято в 1983 году за эталон метра. Так как в эксперименте по измерению скорости света сама скорость света C была измерена с точностью $\pm 1,2$ м/с, то где **Гарантия**, что скорость света точно равна $C = 299792458$ м/с?

А может быть, - в пределах погрешности измерений $\pm 1,2$ м/с, - скорость света C больше стандарта на $0,6$ м/с? - и сейчас $C = 299792458,6$ м/с?

Или же C меньше стандарта на $0,5$ м/с?, и тогда $C = 299792457,5$ м/с?

С 1967 года Международная система СИ определяет одну секунду как 9192631770 периодов электромагнитного излучения в одном из энергетических переходов электронных оболочек атома цезия-133. [5] И тогда из-за погрешности в измерении скорости света "поплыл" стандарт длины - метр. Тогда отношение длины "длинного эталона метра" $= 1 / (299792458 - 1,2)$ м, к длине "короткого эталона метра" $= 1 / (299792458 + 1,2)$ м, составит: $1 + 8,005 \cdot 10^{-9}$. Повышение точности измерения скорости света позволит проверить достоверность 200.000 измерений в эксперименте Дейтона Миллера [6] по измерению скорости движения эфирного ветра относительно Земли.

Кроме того, современная физика объясняет явление дисперсии света в стеклянной призме - зависимостью скорости света от частоты света. Рис. 7 [7]. Но это означает, что скорость света может зависеть от частоты света также и в вакууме!

Рис. 7 Дисперсия света.

Оценочный расчёт показывает, что разница в скорости синего и красного света в вакууме может быть очень незначительной - порядка нескольких микро-

метров / в секунду, что лежит гораздо ниже современной погрешности измерения скорости света, которая сейчас равна $\pm 1,2$ м/с.

С точки зрения корпускулярной теории света возникает вопрос: почему фотоны красного и синего света, которые двигаются, согласно теории относительности, с одинаковой скоростью C , могут иметь различные импульсы - $p = E \cdot v / C^2$? Возможный ответ - наличие небольшой разницы в скорости движения у фотонов разной частоты. С точки зрения волновой теории света, скорость света $C: C = 1 / \sqrt{\epsilon \cdot \mu}$. Здесь диэлектрическая проницаемость вакуума ϵ = плотности эфира в среде, и она никак не зависит от частоты света. А вот магнитная проницаемость μ определяется в современной физике экспериментально, и она теоретически может зависеть от частоты света. Сопоставляя формулу для энергии сжатой пружины, с формулой энергии магнитного поля соленоида, В. Ацюковский приходит к выводу: "...физический смысл магнитной проницаемости вакуума соответствует коэффициенту упругости эфира." [1, с. 338]. И коэффициент упругости эфира теоретически может зависеть от частоты колебаний. Эту гипотезу можно проверить экспериментально. Эксперимент по более точному измерению скорости света C позволит повысить также точность измерения магнитной проницаемости μ .

Оценим современные технические и физические возможности повышения точности измерения скорости света. Допустим, мы будем измерять скорость света напрямую - с помощью измерения времени, потраченного на прохождение луча света или радиосигнала из одной точки пространства в другую. Современная погрешность в измерении скорости света $= \pm 1,2$ метра/с. Свет проходит это расстояние за время: $1,2 / 299792458 = 4,0027 \cdot 10^{-9}$ с. Если современные атомные часы среднего качества обеспечивают точность измерения времени $\pm 10^{-15}$ секунды, тогда, используя достижения современной российской науки и техники [8], [9], можно повысить точность измерения скорости света в $4 \cdot 10^{-9} / 10^{-15} =$ в 4 миллиона раз!

ФИАН - Физический Институт российской Академии Наук, сейчас работает над проектом **ИБИС**, - (Иттербиевый Бортовой Ионный Стандарт). Проект **ИБИС** создаётся главным образом для решения задач прикладной науки - для повышения точности космической навигации системы ГЛОНААС [8]. Но оборудование, создаваемое российскими учёными в проекте **ИБИС**, по своим характеристикам может быть использовано и в интересах фундаментальной науки для прямого измерения скорости света и для измерения скорости эфирного ветра!!!

Описание возможного эксперимента для прямого измерения скорости света. Космический спутник "А" в момент времени t_0 выпускает лазерный луч в сторону космического спутника "В". Момент времени t_0 фиксируется квантовыми часами спутника "А" и запоминается в его памяти. Луч со спутника "А" достигает спутника "В" в момент времени t_1 , и фиксируется по атомным часам спутника "В", в момент времени $= t_1 + \Delta t_2$.

Здесь период времени Δt_2 - это задержка сигнала в электронных схемах спутника "В", измеренная от

момента получения сигнала лазера, до момента фиксации этого события на квантовых часах. Эта задержка Δt_2 в срабатывании электро-схем может быть измерена на Земле, при нахождении спутников "А" и "В" рядом друг с другом. Точно также на Земле измеряется задержка Δt_1 электронных схем на спутнике "А". Два измерения времени: t_0 со спутника "А", и $t_1 + \Delta t_2$ - со спутника "В" - передаются радиосигналом со спутников на Землю. После замера периода времени прохождения луча от спутника А к В, $t_1 + \Delta t_2$; спутник "В" пускает луч лазера в обратном направлении, в сторону спутника "А", и аналогично измеряется период времени $t_2 + \Delta t_1$. Второе измерение необходимо, чтобы учесть возможное влияние скорости эфирного ветра на скорость света в 2-х направлениях: против потока эфирного ветра, и по течению эфирного ветра.

Рис. 8 Д. Миллер

Так как согласно данным 200.000 измерений в эксперименте Дэйтона - Миллера [6], эфирный ветер дует в направлении почти перпендикулярном плоскости эклиптики, то спутники "А" и "В" должны запускаться для обращения вокруг Земли в направлении с юга на север по меридиану вокруг планеты. И расстояние между спутниками в момент измерения скорости света может быть от 3000 километров до 30.000 километров, в зависимости от чувствительности аппаратуры. Для повышения точности измерения можно также измерить расстояние от Земли до спутников "А" и "В", путём посылки сигналов с Земли на спутники, и обратно, и замеров времени получения и отправки сигналов. Оценим вероятные результаты измерений.

Если расстояние между спутниками "А" и "В" будет 30.000 километров, а скорость эфирного ветра относительно Земли в космосе, по данным Дейтона Миллера [6], составляет: $V_e = 208000$ м/с, тогда измеренные длительности прохождения луча света -против течения эфирного ветра, и по течению эфирного ветра, составят:

Против течения: $30000000 \text{ м} / (299792458 - 208000 \text{ м/с}) = 0,1001387 \text{ с}$.

По течению эфира: $30000000 \text{ м} / (299792458 + 208000 \text{ м/с}) = 0,09999985 \text{ с}$.

Разница в показаниях квантовых часов составит: $1,388 \cdot 10^{-4}$, около 100 микросекунд. Такая разница во

времени может быть зарегистрирована быстродействующим квантовыми часами, проекта ИБИС, которые измеряют промежутки времени с точностью до 10^{-16} с. Сейчас современная наука ищет тёмную материю во Вселенной. Эксперимент российских учёных по проекту ИБИС позволит не только повысить точность измерения скорости света, но и доказать существование этой самой тёмной материи. Согласно теории эфиродинамики, можно считать, что тёмная материя, которую ищут современные учёные - это и есть эфир! По данным В. Ацюковского, плотность эфира = 8.85 грамм /кубический километр. [1, с.109]

Описание эксперимента для эфиродинамического моделирования тороидального винтового вихря протона, и силовых линий электрического и магнитного полей.

Сам В. Ацюковский так описывает вероятное строение силовых линий магнитного поля: "... поскольку формирование магнитной силовой линии производится электронами, которые сами представляют собой винтовые тороиды, то наиболее вероятной структурой магнитной силовой линии является набор винтовых тороидов. Взаимодействие винтовых потоков эфира показано на рис. 8.6." [1, с. 330-331] - Рис. 9

Рис. 9. Модель магнитной силовой линии, по версии Ацюковского [1, с. 331].

В чём проблема этой модели магнитной силовой линии: поток эфира, проходящий через центр протона, получает импульс поступательного движения как от тороидального движения тороида протона, так и импульс закручивания потока - от кольцевого движения тороида протона. Соответственно, поток эфира, составляющий тело магнитной силовой линии, может выглядеть как большой винтовой тороидальный вихрь макроскопического размера, по структуре похожий на тороид протона. Это объясняет замкнутость силовых линий магнитного поля.

Также нуждается в проверке "конструкция" силовых линий, трубок электрического поля. Сам в Ацюковский описывает вероятное устройство силовых линий электрического поля так: "В вихревой трубке, образованной в среде винтовым тороидальным кольцом, потоки эфира движутся не только по кольцу в плоскости, перпендикулярной оси трубки, но и параллельно этой оси. При этом в центральной части вихревой трубки эфир движется от винтового тороида, а по периферии - к винтовому тороиду, так что общее количество поступательного движения эфира вдоль трубки в среднем равно нулю." [1, с.314-315]. Но

тогда возникает проблема! Трубка магнитного силового поля начинается в центре тороида протона или электрона, и потом она должна где-то пересекать трубку электрического поля, чисто из соображений топологии, так как силовые линии магнитного поля являются замкнутыми.

Рис. 10. Силовые трубки, вихри электрического поля, согласно [1, с.315].

В месте пересечения силовых трубок магнитного и электрического полей должно происходить их взаимное влияние и разрушение, что должно ослаблять оба поля - электрическое и магнитное. И это будет вызывать заметные физические эффекты. Кроме того, силовая трубка электрического поля закручивается вокруг своей оси - от кольцевого движения тороида, и закручивается поперёк своей оси - торцевым движением эфира в тороиде. Но тогда трубка электрического силового поля будет похожа внешне на пружину!, где поток эфира вращается вокруг оси пружины - как в смерче; и одновременно поток эфира вращается вокруг оси "провода пружины". Тогда "пружинная трубка" электрического поля может просто огибать трубку магнитного поля, без взаимного разрушения двух силовых трубок в месте соприкосновения. Правда, в этом случае появляется "квантование электрического поля" протона и электрона - с "шагом пружины". Но это как раз помогает понять появление квантовых эффектов в энергетических уровнях электронных оболочек атомов. Эта версия возможного устройства силовой линии электрического поля - вихря эфира электрического поля - тоже должна быть проверена в эксперименте. Для моделирования тороидального вихря протона, для моделирования силовых трубок магнитных и электрических полей, можно создать эфиродинамическую модель тороидального вихря протона - из реального газа! Для моделирования эфира нужен газ, имеющий минимальную массу молекул, и максимальную среднюю скорость движения молекул при комнатной температуре.

Наиболее подходящий газ для моделирования эфира - водород H_2 .

Ящик Роберта Вуда имеет с одной стороны отверстие для выхода газа, а с другой стороны - мембрану, для создания толчка газа. При резком нажатии на мембрану газ начинает быстро выходить из ящика Вуда через наружное отверстие. При этом на краях отверстия газ закручивается, и получается тороидальный газовый вихрь!

Рис. 11 Р. Вуд

В чём недостаток такой установки: тороидальный вихрь, получаемый с помощью ящика Вуда, имеет некоторую тороидальную скорость вихря, и нулевую кольцевую скорость вращения тороида вокруг оси тороида. Поэтому тороидальные вихри, полученные из обычного ящика Вуда, не годятся для моделирования структуры протона, и для моделирования исходящих из протона силовых линий, вихрей магнитного и электрического полей. Для создания модели протона в виде тороидального винтового вихря, надо закручивать газ как вокруг оси тороида OZ , так и вокруг оси "трубы тороида" $OX - OY$. Для этого модернизированный "ящик Вуда" должен сначала закручивать струю газа быстроходным вентилятором (или компрессором) в трубе вокруг оси OX , и потом закрученный газ подаётся в перпендикулярно установленную трубу и закручивается там по спирали вокруг оси OZ . Затем газ, закрученный в спиральный вихрь, резко выталкивается под воздействием поршня в атмосферу - для получения замкнутого тороидального винтового вихря. Если полученный тороидальный вихрь будет содержать частицы дыма, то можно будет визуальным образом наблюдать появление "силовых линий" - вихрей "магнитного и электрического полей". При создании двух винтовых тороидов можно будет моделировать сильные и слабые взаимодействия моделей протонов, взаимодействие моделей электрического и магнитного полей двух протонов.

Описание эксперимента для моделирования сил гравитации.

Как писал В. Ацюковский: "... гравитационное поле получает трактовку как поле градиента давления в эфире, вызванного градиентом температур, возникшим вследствие охлаждения эфира пограничными слоями нуклонов, что подтверждено численными расчетами." [1, с.463]. Для моделирования термо-диффузионного эффекта охлаждения и сжатия эфира как причины гравитации может быть проведён простой эксперимент. Модель эфира - это газ водород H_2 , имеющий минимальную массу молекулы и максимальную скорость молекул. Два тела, "охлаждающие эфир между ними" - две лёгкие металлические (алюминиевые) ёмкости в виде плоских параллелепипедов. Эти ёмкости подвешиваются в атмосфере водорода на 2-х гибких трубках, по которым входит и выходит охлаждающий газ, полученный от кипящего азота или водорода. При охлаждении "эфира" - газа между двумя металлическими ёмкостями происходит уменьшение объёма этого газа

«Итоги науки в теории и практике 2021»

из-за охлаждения, и металлические ёмкости будут прижиматься друг к другу - внешним давлением газа - "гравитацией". Данный эксперимент поможет проверить термодиффузионную модель гравитации В. Ацюковского. И этот эксперимент может быть дополнением к прекрасной коллекции физических экспериментов, которые демонстрируются в Национальном Исследовательском Ядерном университете МИФИ [10].

Выводы. Большим пробелом эфиродинамики является отсутствие эфиродинамической теории элементарных частиц - как вихрей эфира. Неизвестны причины устойчивости одних частиц - как вихрей эфира - протонов, и причины нестабильности других частиц - свободного нейтрона, л и μ мезонов, и других. Требуется проверка и энергетическая модель протона. Согласно теории относительности, энергия при ядерных реакциях выделяется за счёт собственной, внутренней энергии ядер и дефекта масс нуклонов: $E = m \cdot c^2$.

Литература:

1. Эйнштейн А. Принцип относительности и его следствия. // Собр. науч. тр. Т1. М: Наука, 1965. с. 140
2. Ацюковский В. А. Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире. Издание второе. М.: Энергоатомиздат, 2003. 584 с. ISBN 5-283-03229-9
3. "Википедия. Инерция." [Электронный ресурс]— Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/>
4. "Урок 413 Ришельевский лицей. Скорость света и её измерение." 13.02.2017г. [Электронный ресурс]— Режим доступа: <https://youtu.be/6LSiaeIC6m4>
5. "Википедия. Единицы физических величин. Секунда." [Электронный ресурс]— Режим доступа: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD/
6. Дейтон К. Миллер. Эксперимент по эфирному ветру, и определение абсолютного движения Земли. [Электронный ресурс]— Режим доступа: http://ether-wind.narod.ru/Miller_1933/; Dayton C. Miller. The Ether-Drift Experiment and the Determination of the Absolute Motion of the Earth. // Reviews of modern physics, July 1933, Vol. 5, P. 203-242
7. "Дисперсия света" [Электронный ресурс]— Режим доступа: https://documents.infourok.ru/b357cf2e-5555-4c70-91fa-25f918e08adb/slide_07.jpg
8. "ИБИС. Создание транспортируемых оптических часов на одиночном ионе Иттербия." [Электронный ресурс]— Режим доступа: <https://www.ytterbium.space/ru/details/>
9. "ФИАН Международное сотрудничество по проекту ИБИС." [Электронный ресурс]— Режим доступа: <https://lebedev.ru/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/ibis.html>
10. Гервидс В. И., МИФИ. Лекция: "Измерение скорости света." [Электронный ресурс]— Режим доступа: <https://youtu.be/qsLqQC52NTY>
11. "Сухой лёд - Супер эксперименты." [Электронный ресурс]— Режим доступа: <https://youtu.be/Tc7t9Ln5Uww>
12. Гребенников В. С., Золотарёв В. Ф. Явление взаимодействия много-полостных структур с живыми системами: приоритетная справка на открытие № 32-ОТ-11170 от 03.09.1985 г.
13. Жужа М. М. Вихревые модели в электричестве и магнетизме: Монография. Изд. 4-е перераб./ М. М. Жужа. - Краснодар, 2015. -61с. (ISBN: 978-5-4472-5085-0 -для первого издания)

Согласно теории эфиродинамики Ацюковского, средняя скорость движения амеров эфира в протоне $V_p = 1,6 \cdot 10^{21}$ м/с; тогда как средняя скорость движения амеров в эфире - $5,4 \cdot 10^{23}$ м/с, что в 330 раз больше скорости движения амера в протоне. И тогда получается, что при ядерных реакциях энергия выделяется как в тепловой машине Карно - за счёт тепла из окружающей среды! Это происходит как в эксперименте по нагреванию сухого льда из Углекислого газа CO_2 - в тёплой воде. [11]. В тоже время эфиродинамика объясняет некоторые физические эффекты - необъяснимые без понятия эфира. Это эффект Полостных структур В. Гребенникова, [12]. И это 200 тысяч измерений в экспериментах Дейтона Миллера [6], которые пока никак не объясняются и не опровергаются современной наукой. Теоретические модели и проекты экспериментов, предложенные в статье, помогут прояснить ситуацию с рассматриваемыми вопросами.